

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 5, НОМЕР 7

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 5, ISSUE 7

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ | JOURNAL OF AGRO PROCESSING

№7 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9904-2023-7>

БОШ МУҲАРРИР: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Хамидов Мухаммадхон Хамидович
қишлоқ хўжалиги фанлар доктори,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ
хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети профессори

Хамидов Мухаммадхон Хамидович
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор национального
исследовательского университета
“Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства”

Khamidov Mukhammadkhan
Doctor of Agricultural Sciences,
Professor of the “Tashken Institute of
Irrigation and Agricultural
Mechanization Engineers” National
Research University

ТАҲРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ

Исаев С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети профессори;

Жоллибеков Б., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректори;

Холиков Б., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Авлиякулов М., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта илмий ходими;

Хасанова Ф., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Худайев И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети Бухоро филиали, профессори;

Палуанов Д., Ислоҳ Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети профессори;

Бегматов И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети профессори;

Уразкелдиев А., Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти, директори;

Муратов А., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети доценти;

Касымбетова С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Атажанов А., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Алтмишев А., Гулистон давлат университети, доценти;

Ботиров Ш., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Абдуллаева Х., Академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорилик, узумчилик ва виночилик илмий тадқиқот институти “Мевали дарахтлар селекцияси ва нав ўрганиш” бўлим бошлиғи катта илмий ходим;

Джуманазарова А., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти доценти;

Хидиров С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Норкулов Б., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Фажрутдинова М., Мирзо-Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети доцента;

Турлыбаев З., Бердақ номидаги Қорақалпоқ Давлат университети доценти;

Уразбаев И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Исаев С., профессор Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Жоллибеков Б. проректор по научной работе и инновациям Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологий;

Холиков Б., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;

Касымбетова С., доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Атажанов А., доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”

Алтмишев А., доцент Гулистанского государственного университета;

Авлиякулов М., старший научный сотрудник НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Хасанова Ф., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Палуанов Д., профессор Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова;
Худайев И., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства" Бухарского филиала;
Бегматов И., профессор Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Уразкелдиев А., директор Нучно-исследовательского института ирригации и водных проблем;
Муратов А., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

Ботиров Ш., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Абдуллаева Х., старший научный сотрудник Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика М. Мирзаева;
Джуманазарова А., доцент Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологии;
Хидиров С., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Норкулов Б., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Фахрутдинова М., доцент Национального университета Узбекистана;
Турлыбаев З., доцент Каракалпакского государственного университета имени Бердаха;
Уразбаев И., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

EDITORIAL BOARD

Isaev S., Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Jolibekov B. Vice-rector for scientific affairs and innovations of Karakalpakstan Institute of Agriculture and Agro-Technology;
Kholikov B., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agricultural Technology;
Avliyakov M., Senior Researcher, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Khasanova F., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Khudayev I., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University of the Bukhara branch;
Paluanov D., Professor of the Tashkent State Technical University named after Islam Karimov;
Begmatov I., Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Urazkeldiev A., Director of the Research Institute of Irrigation and Water Problems;
Muratov A., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Kasymbetova S., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Atadjanov A., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Altmishev A., Associate Professor of Gulistan State University
Botirov Sh., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Abdullaeva Kh., Senior Researcher, Research Institute of Horticulture, Viticulture and Winemaking named after academician M. Mirzaev;
Djumanazarova A., Associate Professor of the Karakalpak Institute of Agriculture and Agrotechnology;
Khidirov S., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Norkulov B., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Fakhrutdinova M., Associate Professor of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek;
Turlybaev Z.T., Associate Professor of Karakalpak State University named after Berdak;
Urazbaev I., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Уразбаев Илхом, Хамидов Мухамадхан ЖАНУБИЙ ҚОРАҚАЛПОҒИСТОННИНГ СУҒОРИЛАДИГАН ЕРЛАРИНИ ЎЎЗАНИНГ МАҚБУЛ СУҒОРИШ ТАРТИБИ.....	5
2. Bozarov I.O., Raxmonov Sh.Q. MASOFADAN ZONDLASH (NDVI) YORDAMIDA O‘SIMLIKLAR O‘ZGARISHINI ANIQLASH – O‘RTA SHIRCHIQ TUMANI MISOLIDA.....	10
3. Равшанов Алишер СУВ ХЎЖАЛИГИ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЭҲТИЁЖЛАРИГА МОС ЕТУК КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШ СИЁСАТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	15
4. Шеров А.Г. МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАГИСТРАЛЬНОГО КАНАЛА.....	26
5. Farokhiddin Uljayev, Yaxshiboyev Mirolimjon IMPROVING THE RELIABILITY OF OPERATION OF THE COMPLEX OF STRUCTURES OF THE KUYGANYAR HYDRAULIC UNIT.....	30
6. Botirov Shavkat SUV TEJOVCHI TEXNOLOGIYALARINI JORIY QILISHGA E‘TIBOR.....	36
7. Khasimbek Isabaev, Ilkhom Urazbaev HYDROMODULUS ZONING OF IRRIVATED LAND OF SOUTH KARAKALPAKSTAN.....	44
8. Butayarov Abduqodir FERMER XO‘JALIKLARDA SUVDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	47
9. Усманов Наиль, Худаев Иброхим, Ахилбеков Мухат МЕТОД ПЛАНИРОВКИ РИСОВЫХ ЧЕКОВ ПО ВОДЕ.....	53

UDK: 631.6

Butayarov Abduqodir Tuxtayevich
Termiz muxandislik – texnologiya instituti
texnika fanlari falsafa doktori (PhD) datsent.

FERMER XO‘JALIKLARDA SUVDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10157241>

ANNOTATSIYA

Xozirda global iqlim o‘zgarishi sababli dunyoning xar bir joyida o‘ziga xos iqlim sharoitlari ko‘zatilmoqda. Mavjud cheklangan resurslar ta’biy xo‘jalik sharoitlari resurslarning tanqisligiga uchrab borilmoqda. Sug‘orish ishlarini olib borishda sug‘rinishning tartibini ishlab chiqish, tuproq eroziyasi asosiy masala xisoblanmoqda. Resurslarni oqilona boshqarish va ulardan samarali foydalanishga oid ma’lumotlar tahlili, dala sharoitida tabiiy resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish, muommolarni yechish bo‘yicha taxlillar, ortiqcha resurslardan yo‘qotilishiga barxam berish bugungi kunning asosiy vazifasidir.

Kalit so‘zlar: suv, sug‘orish, iqlim, resurs, tuproq, namlik, foydalanish.

АННОТАЦИЯ

В настоящее время в связи с глобальными изменениями климата повсюду в мире наблюдаются уникальные климатические условия. Существующие ограниченные ресурсы в естественных экономических условиях сталкиваются с нехваткой ресурсов. Разработка методов орошения, эрозия почвы считается основным вопросом при проведении ирригационных работ. Основная задача сегодняшнего дня – анализ данных по рациональному управлению ресурсами и их эффективному использованию, повышению эффективности использования природных ресурсов в полевых условиях, анализ решения проблем и прекращения потерь избыточных ресурсов.

Ключевые слова: вода, орошение, климат, ресурс, почва, влага, использование.

ABSTRACT

Currently, due to global climate change, unique climate conditions are observed everywhere in the world. Existing limited resources natural economic conditions are facing a shortage of resources. Development of irrigation procedures, soil erosion is considered to be the main issue in carrying out irrigation works. Today's main task is to analyze data on rational management of resources and their effective use, increase the efficiency of natural resource use in field conditions, analyzes on solving problems, and ending the loss of excess resources.

Key words: water, irrigation, climate, resource, soil, moisture, use.

Kirish: Surxondaryo viloyati O‘zbekistonning eng janubiy qismida joylashgan bo‘lib, uch tomonidan tog‘ bilan o‘ralgan. Shimoldan Zarafshon tizma tog‘lari, g‘arbdan Ko‘xitag, sharqdan

esa Bobotog‘ bilan chegaralangan. Viloyat janubidan Amudaryo oqib o‘tadi. Amudaryo viloyatning asosiy suv manbai bo‘lib, u shimoli – sharqdan janubi - g‘arbga tomon oqadi. Bu geografik o‘ziga hoslik iqlim sharoitiga ma’lum darajada ta’sir ko‘rsatib turadi albatta.

Surxondaryo viloyati sug‘oriladigan yerlarining o‘ziga hos tuproq, iqlim sharoitiga ko‘ra ikki tabiiy qishloq ho‘jalik zonasiga bo‘linadi: bu subtropik sahro zonasining tog‘oldi past tekisliklari va subtropik tog‘oldi – yarimsahro zonasining tog‘oldi bo‘lingan tekisliklaridir.

Past tekislik sahro zonasi Sherobod, Muzrobod, Qiziriq, Angor, Jarqo‘rg‘on va Termiz tumanlarini o‘z ichiga oladi. Bu zona o‘lkamizdagi eng jazirama issiq zonalardan biriga kiradi. Qishdan bahorga o‘tish haroratning keskin o‘zgarishi bilan sodir bo‘ladi. Bu nihoyatda fevralning o‘rtacha bir kecha-kunduzlik harorati 5,7-6,3 % ni, mart oyiniki 11,3% ni, aprelniki oyiniki 18 – 18,4% ni tashkil etadi va bu harorat vegetatsiya davrining oxiriga qadar saqlanadi. Haroratning bunday yuqoriligi o‘rta tolali g‘o‘za navlarini yetishtirish imkonini beradi. Yillik musbat harorat yig‘indisi 4000 va undan ko‘proq darajani tashkil etadi. Yozi jazirama issiq, qishda esa deyarli sovuq bo‘lmaydi. Yil davomida quyoshli kunlar 260-280 kunga yetadi, 90-130 mm miqdordagi yillik yog‘in asosan kuzda, qishda va erta bahorda tushadi. Havo nixoyatda quruq, nisbiy namlik 43-45 foizga teng. Zonaning tabiiy-iqlim sharoiti issiqsevar subtropik va boshqa ekinlar yetishtirishga qulaydir. O‘rtacha sutkalik harorat yig‘indisi Termizda 5000-5700⁰ S, Sherobodda 6155-6414⁰ S ni tashkil etadi. Eng yuqori havo harorati Termiz va Sherobodda 49⁰S ekanligi kuzatilgan.

Dasht zonasida ekin o‘sov davridagi 10⁰S yuqori harorat Sherobod (3333⁰S) va Termizda (3215⁰) kuzatilgan. Bu zonada issiq iliq kunlar 188-250 kunni, Sherobod va Termizda 234-266, Denovda esa 227 kunni tashkil etadi.

1 - jadval

Surxondaryo viloyatining tuproq turlari

Tuproq turlari	Jami yer maydoni, ming. ga	Shu jumladan sug‘oriladigan	
		Ming. ga	Umumiy yer maydoniga nisbatan % xisobida
Dasht zonalar			
Bo‘z qo‘ng‘ir	60,7	20,0	32,9
Taqir ko‘rinishli	158,2	50,4	31,9
Taqir-o‘tloq	16,5	14,0	84,8
Qumloq, dasht	68,0	11,9	17,5
O‘tloq va botqoq o‘tloq	48,0	32,0	65,6
Sho‘rxok	8,4	-	-
Tog‘li - tog‘oldi zonalar			
Och-qo‘ng‘ir, o‘tloq dasht	173,8	-	-
Jigarrang tuproq	380,7	-	-
To‘q bo‘z tuproq	185,6	5,1	27,5
Tipik bo‘z tuproq	111,5	51,5	46,1
Och bo‘z tuproq	350,1	47,0	13,4
O‘tloq- bo‘z tuproq	27,8	27,8	100
O‘tloq va botqoq- o‘tloq	29,7	29,3	98,7
Boshqa xildagi tuproqlar	137,1	-	-
Jami viloyat bo‘yicha	2009,9	289,0	14,3

Sug‘oriladigan taqir tuproq Sherobod, Termiz va qisman Angor tumanlarida noxiyalarda tarqalgan. Bu yerda gumus qatlam 60 sm dan oshadi, tuproq tarkibidagi gumus 0,7-0,8 azot 0,043-0,61 foizni tashkil etadi. Bunday yerlar uzoq muddatdan beri sug‘orib kelinayotganligi sababli sho‘rsizlantirilgan. Mexanik tarkibiga ko‘ra, o‘rta va yengil qumoq tuproqlardir. Bunday tuproqlar eng unumdor hisoblanib, iqtisodiy jixatdan yuqori samara beradi.

2 - jadval

Surxondaryo viloyatida 2019-2023 yillarda sug‘oriladigan yerlarning meliorativ xolati, tuproq sho‘rlanishi, sizot suv satxi to‘g‘risida ma’lumot

T/r	Meliorativ ko‘rsatkichlar	yil, ming ga				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Jami sug‘oriladigan maydon	325,69	325,69	325,32	321,23	325,77
1	Tuproq sho‘rlanishi bo‘yicha					
	Sho‘rlanmagan yerlar	210,36	211,66	214,41	223,48	228,07
	Kam sho‘rlangan yerlar	65,7	72,43	70,37	70,04	69,6
	o‘rtacha sho‘rlangan yerlar	48,04	39,80	35,38	31,34	27,3
	Kuchli sho‘rlangan yerlar	1,58	1,42	1,08	0,92	0,8
2	Sizot suv satxi bo‘yicha					
	0-1,0 metrgacha bo‘lgan maydon	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	1,0-1,5 metr bo‘lgan maydon	0,15	0,15	0,15	0,15	0,12
	1,5-2,0 metr bo‘lgan maydon	2,85	2,79	2,63	2,52	2,48
	2,0-3,0 metr bo‘lgan maydon	151,55	149,32	146,81	144,62	145,7
	3,0-5,0 metr bo‘lgan maydon	65,61	66,98	69,18	70,28	72,3
	5,0 metr yuqori bo‘lgan maydon	105,47	106,02	102,4	108,14	105,11
3	Meliorativ xolati bo‘yicha					
	Yaxshi yerlar	275,06	283,11	283,26	292,94	293,26

Viloyatning asosiy suv manbalaridan yana biri Surxondaryo daryosi hisoblanib, u Qoratog‘ va To‘palang daryolarining qo‘shilish joyidan boshlanadi. Uning umumiy uzunligi 200 km va suv sarfi (Sho‘rchi stansiyasida) 79,2 m³/s ga teng. Viloyatda asosan paxta, bug‘doy, sabzavot va poliz ekinlari, bog‘-uzumzorlar, makkajo‘xori, beda hamda boshqa qishloq xo‘jalik ekinlari yetishtiriladi.

Mamlakatimizning yetakchi sohalarida biri bo‘lgan qishloq xo‘jaligining asosiy qon tomiri hisoblanmish, irrigatsiya va melioratsiya tarmoqlarining xolati viloyat bo‘yicha qoniqarli texnikaviy darajada va toifa asosida baholashda II, III va IV toifalarga kiradi.

Taraqqiyot strategiyasining “Qishloq xo‘jaligini modernizatsiya qilish va jadal rivojlantirish” bandida sug‘oriladigan yerlarning meliorativ holatini yanada yaxshilash, melioratsiya va irrigatsiya obektlari tarmoqlarini rivojlantirish, suv va resurslarni tejaydigan zamonaviy mo‘ljallangan xarakterli strategiyasida belgilangan keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilmoqda.

Sug‘orish tarmoqlarini, sug‘orish texnikasini va sug‘orish maydonlarini sug‘orish mavsumiga tayyorlash. Bu ish sug‘orish, zah qochirish va tashlama tarmoqlarini va ulardagi inshootlarni normal texnik xolatga keltirishdan boshlanadi.

Fermer xo‘jaliklarining ichki tarmoqlarida bajariladigan ishlar turi va hajmini aniqlash uchun mahsus hay‘at tuzilib, bu hay‘at a‘zolari sug‘orish mavsumi tugagach kuzgi-qishki, keyinchalik bahorgi ishlar turkumini aniqlaydi.

Kuzgi - qishki ishlar turkumiga asosan:

- Sug'orish tarmoqlaridan suvni chiqarib yuborish;
- Sug'orish, zah qochirish va tashlama tarmoqlarini hamda ulardagi inshootlarni ta'mirlash;
- Sug'orish va zah qochirish tarmoqlarini loyqa hamda o'tlardan tozalash;
- Barcha meliorativ texnikani konservatsiyalash (kraskalash yoki korroziyaga qarshi moylash), asbob va jihozlarni yechib olib, maxsus xonalarda qishki davrda saqlash yoki moylab o'rab qo'yish;
- Sug'orish dalalarida sho'r yuvish va ekspluatatsion (joriy) tekislash ishlarini amalga oshirish.

Bahorgi ishlar turkumiga quyidagilar kiradi:

- Xo'jalik ichki tarmoqlarini va inshootlarini nazorat etib, qaytadan jihozlash;
- Barcha suv o'lchash inshootlarida tarirovka ishlarini amalga oshirish yoki tarirovka jadval va grafiklariga aniqliklar kiritish;
- Sug'orish dalalarida joriy lozim bo'lganda kapital tekislash ishlarini amalga oshirish;
- Sug'orish tarmoqlaridan suv sarfini isrof bo'lishiga qarshi tadbirlarni amalga oshirish;
- Sug'orish zah qochirish va tashlama tarmoqlari va ulardagi inshootlarni suv qabul qilishga tayyorligini tekshirish va aniqlangan kamchiliklarni tezda bartaraf etish.

Suvdan foydalanish rejasini tahlil qilish va o'zgartirishlar kiritish:

Ba'zi bir yillarda fermer xo'jaliklariga beriladigan haqiqiy suv hajmi rejalashtirilgan suv hajmidan quyidagi sabablarga ko'ra keskin farq qilishi mumkin:

- Qishloq xo'jalik ekinlarining turi va maydoni rejalashtirilganidan 10% dan ortiq hajmda o'zgarganda;
- Ob-havoning o'zgarishi natijasida sug'orish suviga talabining keskin o'zgarishida;
- Sug'orish manbaining sug'ora olish qobiliyati pasayganda;
- Sug'orish tizimida ro'y bergan avariya natijasida suv bilan ta'minlashning uzoq vaqt mobaynida kamayganda.

Bu xolatlarda xo'jalik ichki SFRsiga o'zgartirishlar kiritilishi kerak.

Agarda bunday o'zgarishlar rejalashtirilgan suv sarf qiymati bilan haqiqiy suv sarfi qiymatlari o'rtasidagi farq 10%dan oshmasa, xo'jalikka beriladigan suv sarfi qayta hisoblanmaydi. Maboda farq 10% dan ortsa unda yuqori tashkilotlar bilan kelishilgan xolda SFRga o'zgartirishlar kiritiladi va qayta tasdiklanadi.

Suv tanqis bo'lishi kutilayotgan yillarda qishloq xo'jalik ekinlarini xosildorligini keskin kamayib ketishiga yo'l qo'ymaslik nuqtai nazaridan ekspluatatsion tadbirlar yordamida ham yechish rejalashtirilishi ko'zda tutiladi, ya'ni sug'orish normalarini gektariga 200-300 m³/ga ga kamaytirish va suv tanqisligi boshlangunga qadar yuqori sug'orish normalari bilan qishloq xo'jalik ekinlarini sug'orib tuproqda ko'prok nam to'plash ko'zda tutiladi.

Ekspluatatsion baholash va sug'orish usulini tanlash:

Sug'orish maydonlaridan samarali foydalanish ko'p jihatdan qabul qilingan sug'orish usuli va sug'orish texnikalariga bog'likdir. Shuning uchun ham SFR tuzishda sug'orish rejimi, qishloq xo'jalik ekinlarini sug'orish jarayoni texnik imkoniyatlar bilan uzviy bog'lik bo'lishi kerak.

Xo'jaliklar tomonidan suvdan to'g'ri foydalanilganlik quyidagi ko'rsatgichlar bo'yicha aniqlanadi:

- Hisobiy davr (10 kunlik, oylik, mavsum) uchun suvdan foydalanish koeffitsienti aniqlanilib, bu ko'rsatgichlar bo'yicha suvdan foydalanilganlik tahlil qilinadi;
- Nazorat quduqlari yordamida sizot suvlarini satxi va ularni mineralizatsiyasi nazorat qilib boriladi;
- Har yilni aprel va oktabr oylari boshida sho'rlangan maydonlar aniqlanilib haritaga tushiriladi;
- Xo'jalikka suv berish ko'rsatgichi orqali suv berish rejasini bajarilganligi yoki bajarilmaganligi aniqlanadi.

Suvdan foydalanish koeffitsienti (SFK) quyidagi ko'rinishlarda aniqlanishi mumkin:

$$C\Phi K = \frac{w_x \cdot Q_p}{w_p \cdot Q_x}$$

Bu yerda: $w_x w_p$ – hisobot davrida haqiqatda sug‘orilgan va reja bo‘yicha sug‘orilishi kerak bo‘lgan maydonlar, ga;

$Q_x Q_p$ - hisobiy davrda sug‘orish maydoniga haqiqatda berilgan (gidrotexnik o‘lchovlar natijasida) va reja bo‘yicha berilishi lozim bo‘lgan suv sarfini o‘rtacha miqdori, m³/s.

$$C\Phi K = \frac{P_{cp} \cdot \eta_x}{P_{c\phi p} \cdot \eta_p}$$

Bu yerda: R_{sr} - sug‘orish rejasini bajarilishi %;

R_{sbr} – suv berish rejasini bajarilishi, %;

η_x, η_r - xo‘jalik ichki tarmoqlarini haqiqiy va rejaviy foydali ish koeffitsienti qiymati.

SFK qiymati 0,9 dan kam bo‘lishligi, tungi sug‘orishlarni amalga oshirilmayotganligidan, sug‘orish suvini kollektor - zovurlarga tashlanayotganligidan, xo‘jalik ichi tarmog‘ini haqiqiy foydali ish koeffitsienti to‘g‘ri emasligidan sug‘orishda, sug‘orilgan maydonlarni hisobga olinmaganligidan dalolat beradi.

SFK birdan katta ($SFK > 1,0$) bo‘lsa, unda sug‘orish normalari rejadagidan kam bo‘lganligi yoki haqiqatda sug‘orish dalasiga berilgan suvni miqdori to‘liq hisobga olinmaganligidan yoki haqiqatda sug‘orilgan maydonlarni to‘g‘ri hisobga olinmaganligidan dalolat beradi.

Sizot suvlarini satxini nazorat qiish uchun chuqurligi 35 m ko‘ndalang o‘lchami 8-10 sm keladigan asbesto-sementli quvurlar sug‘orish dalalariga o‘rnatilib sizot suvlaro satxi har 10 kunlikda yoki oyda 2 marotaba o‘lchanadi. Sizot suvlarini minerallashganligini bahor (1,04) va kuz (1,10)da nazorat quduqlaridan olingan namuna suvlar bo‘yicha laboratoriyada aniqlaniladi. Unda tuzlarning quruq qoldig‘i, xlor sulfat elementlari alohida aniqlanadi.

Sizot suvlarini minerallashganligi bilan birga sug‘orish maydonlarini sho‘rlanganligini aniqlash uchun sug‘orish dalasini harakterli nuqtalarida 1 m li tuproq qatlamidan tuproq namunolari olinib, sug‘orish mavsumida tuproqning faol qatlamida tuz to‘planganlik yoki kamayganligi aniqlaniladi. Bu ko‘rsatgich bo‘yicha xo‘jalikda mavjud kollektor zovur tarmoqlarini ishi taxlil qilinadi. Suv muvozanati mintaqasidagi umumiy tuz va suv muvozanati sug‘orish va zah qochirish suvlarini kirimi va chiqimi miqdorlari bo‘yicha ham aniqlash mumkin (prof. D.M.Kas bo‘yicha):

$$S = S_e - S_z + S_{ss}$$

Bu yerda: S_e – sug‘orish suvlari yordamida dalaga kirgon tuzlar;

S_z - zovur suvlari yordamida daladan chiqib ketgan tuzlar;

S_{ss} – sizot suvlari va faol qatlam orasidagi tuz almashinuvi.

$$S_e = \frac{W_e \cdot e}{Y}, \quad \text{tonna} \quad S_z = \frac{W_z \cdot z}{Y} \quad \text{tonna}$$

Bu yerda: W_e, W_z – suv va tuz muvozanat maydoniga kirgan sug‘orish va undan oqib chiqqan zovur suvlarini hajmi, m³,

e, z - sug‘orish va zovur suvlarini minerallashganlik darajasi, g/m³,

Agarda faol qatlamda tuzlarni tuplanishi aniqlanilsa, unda tezda kerakli chora tadbirlar ko‘riladi.

Xo‘jalikga suv berish ko‘rsatgichi (α)

$$\alpha = \frac{W_x}{W_r}, \quad \text{formuladan aniqlaniladi.}$$

Bu yerda: W_x – hisobiy davrda xo‘jalikka kirib kelgan haqiqiy suv hajmi, m³,

W_p – hisobiy davrda xo‘jalikka reja bo‘yicha berilishi kerak bo‘lgan suvni hajmi, m³.

Bu ko‘rsatgich suv berish rejasini bajarilganligini ko‘rsatadi.

Sug‘orish rejasini bajarilganligi hisobiy davrda haqiqatda sug‘orilgan maydonni shu davrda sug‘orilishi rejalishtirilgan maydonga nisbati bilan aniqlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Butayarov A.T. Amu-Surxon irrigatsiya tizim havza boshqarmasida suvdan foydalanish holati. Mejdunarodnaya konferensiya innovatsionnoe razvitie nauki i obrozovaniya. Noyabr 2020 g. «Sbornik nauchnyx trudov Pavlodar, Kazaxstan» Noyabr, 2020 g. -St. 132-139.
2. Isaeva A.A. Spravochnik ekologiya - klimaticeskix harakteristik. g. Moskva.. MGU, 2005. - 412 s.

3. Butayarov A.T. «Amu – Surxon» ITXB hududidagi fermer xo‘jaliklarida suvdan foydalanishni takomillashtirish. // “AGROILM” jurnali maxsus son 4.(60). -Toshkent, 2019. –B. 79 - 81.
4. Sabirjan Isaev, Gulom Bekmirzaev, Mirkadir Usmanov, Elyor Malikov, Sunnat Tadjiev, Abdukadir Butayarov. Provision of remote methods for estimating soil salinity on meliorated lands. E3S Web of Conferences 376, 02014 (2023). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202337602014>. ERSME-2023
5. Bakir Serikbaev, Abdukodir Butayarov, Sardor Gulamov, Sanobar Dustnazarova. Inflation of water to the soil in the fields of drop irrigation. E3S Web of Conferences 264, 04002 (2021). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126404002>. CONMECHYDRO – 2021.
6. Butayarov A.T., Nazarov A. A. Scientific substantiation of technology of efficient use of water resources in irrigation of cotton. E3S Web of Conferences 401, 05048 (2023). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340105048>. CONMECHYDRO – 2023.
7. *O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 27 dekabrdaagi “Paxta xom ashyosini yetishtirishda tomchilatib sug‘orish texnologiyalaridan keng foydalanish uchun qulay shart – sharoitlar yaratishga oid kechiktirib bo‘lmaydigan chora – tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ -4087 –sonli qarori.* [Decree of the President of the Republic of Uzbekistan of December 27, 2018 "On urgent measures to create favorable conditions for widespread use of drip irrigation technologies in cultivation of cotton raw material" - PN-4087.] Journal “Irrigatsiya va Melioratsiya”. Tashkent. 2019, No1 (15).Pp.80-82.
8. R.A.Mamutov, Sh.Z.Qo‘chqorov, T.Z.Sultanov “Suv xo‘jaligida suvni tejovchi texnologiyalarni qo‘llash samaradorligini oshirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar”. [Efforts to increase the effectiveness of water-saving technologies in water management]. Journal “Irrigatsiya va Melioratsiya”. Tashkent. 2018. No3 (18). Pp.89-91.
9. M.X.Xamidov, B.U.Suvanov G‘o‘zani sug‘orishda tomchilatib sug‘orish texnologiyasini qo‘llash [Application of drip irrigation technology for cotton.] Journal “Irrigatsiya va Melioratsiya”. Tashkent 2018. No4 (14). Pp.9-11.
10. M.X.Xamidov, B.U.Suvanov Suv resurslari va ulardan samarali foydalanish muammolari [Water resources and their effective use.] Journal “Irrigatsiya va Melioratsiya”. Tashkent 2017. No4 (10). Pp.5-7.
11. B.S.Serikbaev, F.A.Baraev, S.B.G‘ulomov. Nadejnost System kapelnogo orosheniya. [Reliability of drip irrigation systems.] Journal “Irrigatsiya va Melioratsiya”. Tashkent 2017. No4 (10). Pp.10-11.

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 5, НОМЕР 7

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 5, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000